

11. Хистева, Е. В. Состояние частного корпоративного сектора Российской Федерации / Е.В. Хистева, Е.С. Чимирис // Сборник материалов по результатам VI Международного экономического симпозиума, г. Санкт-Петербург. – 2022. – С. 905-909.

12. Чимирис, Е. С. Современные механизмы финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов / Е.С. Чимирис // Вестник института экономических исследований. – 2021. – № 1. – С. 100-107.

УДК 336.11:004

DOI

ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

**ШЕЛЕГЕДА Б.Г., д-р экон. наук, профессор,
профессор кафедры финансовых услуг и
банковского дела;**

**ПОГОРЖЕЛЬСКАЯ Н.В.,
канд. экон. наук, доцент кафедры
финансовых услуг и банковского дела
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Обоснована актуальность исследования особенностей цифровизации финансовых отношений в современных условиях с учетом волатильности и неопределенности мировых финансовых рынков. Рассмотрена структура мировых золотовалютных резервов. Раскрыто влияние западных санкций и ограничений на трансформацию мировой финансовой системы. Проведен ретроспективный анализ концептуальных особенностей цифровой валюты Центрального Банка Российской Федерации. Выявлены экономические, гражданско-правовые и социально-экономические противоречия. Определены преимущества и недостатки внедрения цифрового рубля.

Ключевые слова: финансовые отношения, денежно-кредитная политика, цифровизация, цифровые валюты, цифровой рубль, платежная система, концепция, развитие, санкции, кредитные учреждения, Центральный банк

FEATURES OF DIGITALIZATION OF FINANCIAL RELATIONS OF THE RUSSIAN FEDERATION IN MODERN CONDITIONS

**SHELEGEDA B.G.,
Doctor of Economic Sciences, Professor,
Professor of department of financial
services and banking;**

**POGORZHELKAYA N.V.,
Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor of the department of
financial services and banking,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The relevance of studying the features of the digitalization of financial relations in modern conditions is substantiated, taking into account the volatility and uncertainty of global financial markets. The structure of world gold and foreign exchange reserves is considered. The influence of Western sanctions and restrictions on the transformation of the global financial system is revealed. A retrospective analysis of the conceptual features of the digital currency of the Central Bank of the Russian Federation was carried out. Economic, civil-legal and socio-economic contradictions are revealed. The advantages and disadvantages of the introduction of the digital ruble are determined.

***Keywords:** financial relations, monetary policy, digitalization, digital currencies, digital ruble, payment system, concept, development, sanctions, credit institutions, Central Bank*

Постановка задачи. В настоящее время дискуссии о цифровизации финансовых отношений вышли существенно за пределы профессионального сообщества и ведутся как на национальном, так и на глобальном уровне. Цифровая финансово-экономическая трансформация оказывает значительное влияние на банковский сектор, денежно-кредитную политику и платежные системы всего мира. Так, неготовность к массовому использованию частных криптовалют и стейблкоинов с учетом возрастающих потребностей общества в новых инструментах расчетов обусловили разработку центральными банками своих цифровых валют. При этом подавляющая часть центральных банков до сих пор не определилась со стратегией и сроками цифровизации финансовых отношений. В то же время ведущие центральные банки (ФРС США, Банк Японии, Европейский Центральный Банк и др.), несмотря на

то, что проявляют повышенную осторожность к цифровой валюте и не выработали однозначной позиции к перспективам ее практического внедрения, концентрируют свои ресурсы на создании цифровых платформ для проведения трансграничных платежей.

Однако исследование этих вопросов остается на уровне гипотез, а сама дефиниция цифровых валют центральных банков (ЦВЦБ) имеет разные трактовки.

В подавляющем большинстве официальных публикаций центральных банков эта валюта рассматривается как цифровой субститут наличных денег и резервов, представляющих собой обязательства центрального банка, а не безналичных денег как обязательств банковского сектора. Центральные банки развитых стран опасаются расширительной трактовки ЦВЦБ и проводят четкую границу между «деньгами центрального банка» (base money) и денежной массой в обращении (broad money).

В то же время в докладах отдельных центральных банков и в некоторых аналитических исследованиях развивается тезис, согласно которому ЦВЦБ – это новая форма (сущность) денег центрального банка. Такой подход фактически устанавливает монополию ЦВЦБ как обязательств центрального банка в качестве универсальной формы денег, что обуславливает кардинальную трансформацию функций центральных банков и проводимой денежно-кредитной политики [1].

Анализ последних исследований и публикаций. Теоретико-методологические подходы к исследованию перспектив развития цифровых валют представлены в работах зарубежных авторов: Авроры Р., Адриана Т., Аллена С., Арнера Р., Ауэра Дж., Бакли Д.А., Боллена Р., Бретта Дж., Валанкура П., Дарбхи С., Зейтче Д.А., Карапелла Ф., Кокрейн Дж. Х., Корнелли Дж., Куинна С., Мачини-Грифолли Т., Остром Э., Понсфорд М.П., Риоса Д.А., Салеха Ф., Терпина Дж. Б., Тирера А., Флеминга Дж., Фроста Дж., Халперна С., Хилла Б., Чопры С., Чжу Ю. и др. Среди российских ученых по данному вопросу выделяются труды Абрамовой М.А., Авдокушина Е.Ф., Амосовой Н.А., Варнавского А.В., Глебовой А.Г., Дубовой С.Е., Жарикова М.В., Звоновой Е.А., Криворучко С.В., Кузнецова А.В., Лопатина В.А., Лукашенко И.В., Навоя А.В., Пищика В.Я., Портного М.А., Рудаковой О.С., Ручкиной Г.Ф., Славина Б.Б., Федотовой М.А. и др.

Актуальность исследования обусловлена необходимостью выявления особенностей механизмов цифровой трансформации финансовых отношений и разработки методов и инструментов управления рисками их участников. Лавинообразный характер распространения цифровых валют с учетом высоких рисков и отсутствия правовой регламентации их обращения знаменует готовность общества к цифровой трансформации платежного пространства и появлению новых финансовых отношений. Сдерживание развития цифровых финансовых активов со стороны регуляторов ставит под угрозу национальную безопасность и блокирует процесс становления цифровой экономики. Сегодня мир уже осознал заложенный потенциал цифровых валют, что подтверждает вектор совершенствования расчетно-платежных систем. Вместе с тем цифровые валюты центральных банков как передовое направление развития на сегодняшний день недостаточно изучены, не сформирована обстоятельная научная база цифрового расчетно-платежного пространства и отсутствуют исследования, объединяющие одновременно теоретическую и методологическую стороны явления.

Развитие новой цифровой валюты, во-первых, вызов доллару США как мировой резервной валюте; во-вторых – способ контроля и регулирования финансовых потоков, т.к. цифровая валюта центрального банка позволит отслеживать каждую транзакцию и в то же время за счет модернизации своей финансовой системы ускорять платежи и снижать риск влияния таких криптовалют, как биткойн.

Так, Центральный банк России и коммерческие банки, находящиеся под санкциями, ограничивающими доступ к инфраструктуре мирового финансового рынка, начали тестировать цифровой рубль, который обезопасит государства от вторичных санкций, позволит им взаимодействовать напрямую и сделает менее зависимыми от платежных каналов, прежде всего от системы SWIFT.

Однако на данный момент в РФ нет единства позиций в понимании экономической и правовой природы ЦВЦБ, что чревато в случае принятия за основу некорректной дефиниции непредсказуемыми и необратимыми последствиями для проводимой денежно-кредитной политики. Без ответа остаются

вопросы, каким образом ЦВЦБ повлияют на банковские депозиты, предложение кредита и структуру финансовых рынков. Существенный риск заключается еще и в том, что пока никто, включая Банк России, не представил сценарные условия развития финансового сектора в зависимости от конкретно выбранной модели цифрового рубля [1]. Поэтому представляется актуальным и своевременным исследование и дискуссия о сущности цифровых финансовых активах, цифровых рублях и цифровых валютах центральных банков.

Цель исследования: рассмотреть особенности цифровизации финансовых отношений Российской Федерации в современных условиях на примере цифровой валюты Банка России.

Изложение основного материала исследования. Развитие цифровых валют, опосредуя все сферы жизнедеятельности, обуславливает трансформацию финансовых технологий и инструментов, денежно-кредитных и валютно-финансовых систем национальных и международных экономик. Так, наряду с криптовалютами (частными квазиденьгами) особую актуальность получают цифровые фиатные деньги, эмитируемые некоторыми центральными банками и, по сути, являющиеся третьей формой денег, представленной в виде уникального цифрового кода.

В настоящее время в мире насчитывается всего одиннадцать официально функционирующих цифровых валют центральных банков (Central bank digital currence – CBDC), среди которых можно выделить цифровой юань (Народный банк Китая); eNaira (Нигерия); sand dollar (Центральный банк Багамских Островов) и DCash (Восточно-Карибский Центральный банк) [3].

Особое место среди них занимает цифровой рубль, выпущенный Центральным Банком Российской Федерации, работа над которым в рамках пилотного проекта с участием тринадцати банков, прошедших технические и операционные тесты, будет завершена в ближайшее время.

В условиях санкционного давления на Российскую Федерацию цифровой рубль выступает как фактор повышения эффективности платежных систем, безопасности и прозрачности банковских операций и, как следствие, снижения финансово-экономических рисков.

Основными особенностями внедрения цифрового рубля для субъектов рыночных отношений является [11]:

- кошельки с цифровыми рублями размещаются на специальной платформе, позволяющей осуществлять различные операции через любой банк, но при этом они не отражаются на балансе кредитной организации и не влияют на ее капитализацию и ликвидность;

- в случае банкротства банка, денежные средства, находящиеся в цифровых кошельках клиентов, не «сгорят» и не будут доступны для самой кредитной организации. В то же время доступ к кошельку можно будет получить через инфраструктуру любого другого банка;

- при использовании цифрового рубля розничными и корпоративными клиентами контракты представлены в виде кода в специальном реестре (блокчейне) и обеспечивают безопасность сделок на основе SMART-протоколов, предназначенных для проверки законности операций;

- кодировка цифровых денег на траты в строго ограниченных категориях и пределах позволяет осуществлять более жесткий контроль за использованием целевых бюджетных средств;

- увеличение прозрачности налоговой базы, благодаря прямому доступу регулятора и властей к информации о транзакциях физических и юридических лиц, что способствует выведению экономики из теневой зоны и снижает незаконный отток капитала.

Концептуальной основой цифрового рубля РФ является гибридная модель, объединяющая централизованный и децентрализованный подходы, т.е. платформа цифрового рубля должна быть организована согласно двухуровневой модели с ролью финансовых организаций как участников расчетов. При этом Центральный банк обеспечивает первичную эмиссию и ликвидность валюты, а затем передает цифровой рубль финансовым посредникам [4].

Однако, согласно [5], каких-либо операций по цифровым кошелькам банки и иные кредитные учреждения не осуществляют, а сами «кошельки клиентов в цифровых рублях размещаются на платформе цифрового рубля и не отражаются на балансе финансовых организаций» [4]. Фактически банки, принимающие от клиентов распоряжение на перевод цифровых рублей, становятся

агентами Банка России, которые не проводят самостоятельных расчетных операций, а лишь идентифицируют пользователей и проверяют законность распоряжения средствами. Следовательно, возникают несвойственные для Банка России договорные отношения с физическими и юридическими лицами, которые не являются финансовыми организациями, что прямо противоречит ст. 48 и ч. 1 ст. 49 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» [6].

Соответственно, внедрение гибридной модели обуславливает необходимость изменения правового положения некоторых участников банковской системы и, прежде всего, – Банка России.

Экономическая концепция цифрового рубля противоречива и в терминологической части. Так, довольно часто цифровой рубль обозначается Банком России как цифровая валюта, а цифровая платформа ЦБ РФ – как платформа цифровой валюты Центрального банка. Однако такое отождествление Банком России данных категорий не соответствует положениям о цифровой валюте, указанным в Федеральном законе «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» № 259-ФЗ [7].

Обозначенные особенности требуют экономической, гражданско-правовой проработки, корректировки и приведения в соответствие разнонаправленных подходов законодателя и Банка России в отношении одной и той же категории [8].

Вместе с тем, невзирая на то, что диджитализация активизирует финансовую инклюзию в РФ, введение цифрового рубля может отрицательно повлиять на функционировании банковского сектора, поскольку станут невозможными операции с деньгами, находящимися в цифровых кошельках. Как следствие произойдет отток денежных средств со счетов коммерческих банков на счета Банка России, что, в свою очередь, повлияет на развитие кредитования.

Одновременно аппаратное обеспечение операций с цифровой валютой с адаптацией системы расчетов под новую форму денег потребует дополнительных затрат как от финансового, так и от бизнес-сектора. Стоит отметить и тот факт, что цифровой рубль создается как новое средство платежа, а потому не предполагает

влияния на получение процентной прибыли и повышение рентабельности банков.

Сдвиг в сторону цифровых валют на глобальном уровне предполагает еще одну существенную проблему, поскольку различные валюты должны будут обмениваться. Это обособленный механизм, контролировать который планирует банк международных расчетов. Фактически это переход к единому глобальному банку, определяющему, какая валюта относительно какой и по какому курсу будет обмениваться, как следствие – валютные спекуляции будут продолжаться.

С появлением единого глобального банка все национальные центральные банки могут превратиться, по сути, в его агентства, а все коммерческие банки – в отделения.

Центральные банки по всему миру используют преимущественно доллары США в качестве валютных резервов из-за стабильности и конвертируемости (рис. 1).

Стоит отметить, что еще десять лет назад мировые резервы состояли из долларовых бумаг примерно на 90%. В начале 2023 г. этот показатель впервые за 27 лет снизился до 58,36%, а страны Центральной и Восточной Азии начали отмечать недостатки полной зависимости от системы переводов SWIFT внутри региона.

Рис. 1. Структура мировых золотовалютных резервов в 2017-2021 гг., % [2]

В настоящее время стабильность доллара США обеспечивается простой зависимостью: во-первых, ослабление курса доллара по отношению к валютам стран, финансирующих американский долг, привело бы к снижению стоимости долговых ценных бумаг, приобретаемых кредиторами в пересчете на их валюты; во-вторых, активы американских инвесторов в основном деноминированы в иностранной валюте, увеличение обменных курсов которых привело бы к росту стоимости активов в долларовом выражении. Поэтому если даже доллар перестанет быть главным платежным средством, он еще долгое время будет основной резервной валютой.

Санкции западных стран с заморозкой валютных резервов Российской Федерации, превратившие финансовые активы в кризисные пассивы, подорвали доверие и обнаружили крайнюю уязвимость развивающихся стран в существующей международной финансовой системе. Как следствие, все большее число центральных банков обеспокоились последствиями ограничительной денежно-кредитной политики США и диверсифицировали платежные методы, что на практике снизило использование доллара в расчетах, особенно во внутрирегиональных, и обусловило поиск альтернативных финансовых инструментов.

Отмеченные тенденции свидетельствуют, по мнению исследователей [2], о том, что положить конец доминированию доллара могут не его основные конкуренты, а большая группа альтернативных валют.

Волатильность и неопределенность развития финансовых рынков все больше подталкивает страны ШОС и БРИКС к укреплению своих позиций в мире, включая увеличение объемов торговли в национальных валютах и разработку новых цифровых валют.

Свидетельством углубления сотрудничества внутри ассоциации и тенденции к конкуренции с Западом является создание Нового банка развития (НБР), управляемого Бразилией, Россией, Индией, Китаем и Южной Африкой, как альтернативы монополюсному ориентированному на Запад Всемирному банку с

жесткими условиями доступа к финансовым ресурсам для развивающихся стран.

Особенность НБР заключается в кредитовании развивающихся стран в их собственной валюте, что уже трансформирует мировую финансовую систему. Государства БРИКС усиливают интернационализацию собственных валют (в основном китайского юаня и российского рубля), создавая противовес доллару США как торговой валюте. Кроме того, банк сотрудничает с международными организациями и другими финансовыми структурами и оказывает техническую помощь новым проектам.

Помимо НБР, в 2014 г. страны БРИКС учредили институт, конкурирующий с МВФ, – Пул условных валютных резервов (Contingency Reserve Arrangement, CRA), который обеспечивает защиту от глобальных проблем с ликвидностью и защищает национальные валюты государств-членов от влияния глобальных финансовых потрясений. CRA, наряду с НБР, является одним из инструментов, направленных на устранение монополярности в мировой геополитической системе за счет кредитования и подстраховки развивающихся стран.

Особо стоит отметить создание нового механизма международных финансовых расчетов «Системы передачи финансовых сообщений Банка России» (СПФС) для снижения зависимости от доллара и евро стран БРИКС, и которая предполагает дальнейшее расширение и развитие.

Китай уже создал Межбанковскую платежную систему (CIPS) для расчетов по сделкам в юанях. Если другие страны БРИКС в будущем согласятся проводить свои торговые операции в юанях и через CIPS, Центральный банк Китая будет контролировать их торговлю. Однако в современных условиях, хотя китайский юань и считается международной валютой, его конвертируемость ограничена, а потому не сопоставима с долларом [2].

Россия и Китай изучают возможность создания международной резервной валюты на основе валютной корзины БРИКС. Существенную роль в создании наднациональной валюты может сыграть ее цифровая версия.

У России есть реальная возможность не только устроиться в общий тренд выпуска ЦВЦБ, выбрав за образец одну из моделей развитых или развивающихся стран, но и сформировать собственный подход к данной задаче. Главное в ЦВЦБ – это не то, что это «новый вид денег» (с макроэкономической точки зрения, это всего лишь счета клиентов напрямую в ЦБ, что нередко встречается в мировой практике при обслуживании средств бюджета), а то, что у этих денег есть новые цифровые функции, позволяющие их использовать по-новому. Эта новая технология не специфична для счетов в ЦБ, а определяется общедоступной технологией, лежащей в том числе в основе цифровых финансовых активов.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, использование цифрового рубля может привести к изменению роли Центрального банка России, поскольку создание и управление криптовалютой требует других навыков и ресурсов, нежели традиционное управление денежной массой. Пользователи станут менее зависимы от отдельных провайдеров, то есть банков, но при этом появится другая зависимость – от регулятора, управляющего площадкой с цифровыми рублями.

Следует учитывать международные аспекты внедрения цифрового рубля. Ряд стран уже начали активно работать в области криптовалют, и появление новой государственной криптовалюты может привести к изменению динамики на международном рынке. Пока очевиден, прежде всего, эффект максимального контроля и новые противоречия в денежно-кредитной системе национальных экономик и в валютно-финансовой системе мировой экономики.

Несмотря на некоторые риски и вызовы, связанные с внедрением цифрового рубля, это важный шаг в развитии финансовой инфраструктуры России. Введение цифрового рубля способствует обеспечению безопасности и повышению уровня финансовой эффективности, что позволит ускорить развитие цифровой экономики в стране.

Выбор конкретных цифровых моделей финансовых отношений странами, валюты которых являются резервными, будут определять особенности развития архитектуры всей мировой валютно-финансовой системы.

Список использованных источников

1. Цифровая валюта центрального банка (ЦВЦБ): Россия в контексте мировой практики / Ассоциация банков России, аналитический доклад. Июнь 2021 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://asros.ru/upload/iblock/441/d812hkh1b1u7grvjnttvghnba23a37by/2022_01_31-_-doklad-TSVTSB-_-iyun-2021-goda.pdf. – (Дата обращения: 23.04.2023).

2. Степанов, Н. С. Целесообразность создания наднациональной валюты в рамках международных организаций ШОС и БРИКС под воздействием торговых и санкционных ограничений / Н.С. Степанов // Проблемы Дальнего Востока – 2023. – № 1 – С. 53-62 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pdv.jes.su/S013128120024357-3-1>. – (Дата обращения: 21.04.2023).

3. Юдина, Т. Н. Цифровой рубль и цифровые валюты центральных банков / Т.Н. Юдина // Теория и практика экономики и предпринимательства: Труды XX Международной научно-практической конференции, Симферополь-Гурзуф, 20-22 апреля 2023 года / под ред. Н.В. Апатовой. – Симферополь : Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2023. – С. 115-116.

4. Ефимова, Л. Г. Розничная двухуровневая модель цифрового рубля (модель D) – путь к появлению в России одноуровневой банковской системы / Л.Г. Ефимова // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2023. – № 1 (101). – С. 20-31.

5. Концепция цифрового рубля Банка России. Апрель 2021 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf. – (Дата обращения: 23.04.2023).

6. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) (с изменениями и дополнениями): Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/12127405/>. – (Дата обращения: 23.04.2023).

7. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации: Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358753/. – (Дата обращения: 23.04.2023).

8. Василевская, Л. Ю. Цифровой рубль: взгляд цивилиста на проблему / Л.Ю. Василевская // Lex Russica (Русский закон). – 2023. – Т. 76. – № 1 (194). – С. 9-19.

9. Круликовский, А. П. Цифровой рубль как инструмент модернизации финансовой системы: преимущества, риски и перспективы внедрения в России / А.П. Круликовский, Е.А. Гусев // Теория и практика экономики и предпринимательства: Труды XX Международной научно-практической конференции, Симферополь-Гурзуф, 20-22 апреля 2023 года / под ред. Н.В. Апатовой. – Симферополь : Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, 2023. – С. 214.

10. Долгова, А. А. Цифровой рубль – новая форма Российской национальной валюты / А.А. Долгова // Вызовы и решения для бизнеса: ВЭД в новых реалиях: Сборник материалов III Международного внешнеэкономического научно-практического форума, Москва, 14 декабря 2022 г. – М. : Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 2023. – С. 109-113.

11. Бойко С.В. Роль цифровых технологий в повышении эффективности функционирования финансовой системы / С.В. Бойко // Торговля и рынок. – 2022. – № 3 (63), Т. 1, – С. 187-195.